

SAVUNMA SANAYİNDE NATO BİLİMSEL İSBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Filiz ERSÖZ^(a)

^(a) K.K.K.ligi Gn.P.P. Bsk.ligi, Svn. Arst.Sb., 06654, Ankara, fersoz@kkk.tsk.mil.tr

ÖZET

NATO içerisinde imkan ve kabiliyeti yüksek bir askeri güce sahip olan ülkemizin, Milli Silahlanma Direktörleri Konferansı (Conference of National Armaments Directors, CNAD) ve Batı Avrupa Silahlanma Grubu (WEAG) faaliyetlerine etkin katılımı sayesinde milli savunma sanayiini güçlendirme, NATO standardında ortak üretim ve diğer ülkelerin sahip olduğu silah teknolojilerinden yararlanma gibi önemli kazanımlar sağladığı değerlendirilmektedir.

Milli Savunma Sanayii Milli Askeri Stratejisine uygun Türkiye’de kendine yeter bir savunma sanayii altyapısının kurulması ve savunma sanayii ürünlerini ihraç ederek milli bütçeye girdi sağlamalıdır. Türkiye’nin CNAD ve WEAG faaliyetlerine katılmak suretiyle, ülke menfaatlerini de gözetenek, NATO ve BAB Savunma Sistemleri ile entegre olması gereklidir.

Batı Avrupa bünyesindeki NATO CNAD ve WEAG kapsamında yürütülen araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri mutlaka savunma sanayi ve AR-GE kuruluşlarına aktarılmalı ve katılımları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: NATO CNAD, WEAG, Savunma Sanayii İsbirligi,

ABSTRACT

Our country possessing an army of high capability facility in NATO by actively participating CNAD (Conference of National Armaments Directors) and WEAG (Western European Armament Group) has acquired earnings of strengthening national defence industry, Joint production of Nato standarts, and benefiting from the weaponry technology of other nations.

National Defence Industry in accordance with National Military Strategy must be established a sufficient defence industrial infrastructure and by exporting defence industrial products it must provide income for the national budget.

Turkey by participating WEAG and CNAD NATO activities, also with regard to the national interests should be integrated with NATO and BAB defence systems.

Activities of searching and technology developing carried out within the context of NATO CNAD, WEAG of western Europe should certainly be transmitted to defence industry and RD institutions and their participation must be provided.

Keywords: NATO CNAD, WEAG, Defence Industry Cooperation.

1. GIRIS

Devletler milli savunma sanayiini, egemenliklerinin bir unsuru olarak görürler, dışa bağımlılığı kabul etmezler ve savunma sistem tedariklerini milli sanayi kuruluşlarından yapmayı amaçlarlar. Bu nedenle, savunma ürünlerinin üretimi ve ticareti, son dönemde yaygınlaşan küresel ve bölgesel ekonomik entegrasyon hareketleri içinde mutlaka istisna tutulan tek alan olmuştur[1].

Dost ve müttefik ülkelerle yürütülen savunma sanayii iş birliği faaliyetlerindeki nihai maksat; sahip olunan savunma sanayii imkan ve kabiliyetlerinin diğer ülkelerin tedarik makamlarına tanıtımının yapılmasıyla Pazar imkanlarını artırmak ve yeni jenerasyon teknolojilerinin en uygun maliyet ve ortak üretim çerçevesinde kazanmaktır[4].

Savunma sistemi ihracatında çeşitli zorluklar bulunmaktadır[1]. Bunlardan bazıları; rekabetin şiddeti, gümrük kuralları, bazı savunma sistem teknolojilerinin gizli tutulmasıdır. Dolayısıyla savunma sanayiini geliştirmek veya sanayisini modern teknolojilerle desteklemek isteyen her ülke; askeri ihtiyaçlarını prensip olarak milli savunma sanayii politikasına uyumlu tedarik stratejileri uygulamak zorundadır.

Savunma sanayi pazarı, uluslararası boyutuyla ülkelerin dış politikalarına son derece bağımlıdır. Bir savunma ürününün ihraç edilmesi için iki ülke arasında çok sağlam temellere dayanan bir işbirliğinin olması gereklidir. Hatta bu alandaki ihracatın klasik bir pazarlamanın çok ötesinde bir diplomasi olduğundan da söz edilebilir. Devletler savunma sanayii ürünlerinin ihracatını gerekirse üst düzeyde yapılan girişimlerle desteklemektedirler. Ancak, savunma sistemlerinin ihracı için en geçerli şart, sistemin üretildiği ülkenin ordusunun da kullanıyor olmasıdır[3].

Yurt içinde üretilen savunma teçhizatının Dis Ticaret Mevzuatı çerçevesine ihraci, ülkemize döviz girdisi sağlaması yanında, artan üretim miktarları sayesinde daha rasyonel bir üretim imkanı sağlayacaktır. Bu nedenle dost veya müttefik ülkelere savunma teçhizatı satışı hususunda tanıtım ve kredi imkanları dahil her türlü destek sağlanarak, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordineli olarak yapılacaktır [2].

Savunma konseptlerinde yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğu ve bu çerçevede ülkeler arası savunma politikalarının entegrasyona yöneldiği bir dönemde, NATO'da yürütülen silahlanma işbirliği faaliyetlerinin önemi büyüktür. Ancak, Türkiye;

- ✍ NATO'ya tam üyedir,
- ✍ AB'nin üyesi değildir,
- ✍ BAB'in ortak üyesidir yani kararlara katılır ancak veto edemez,
- ✍ WEAG/WEAO'nun ise tam üyesidir [5].

2. CNAD FAALİYETLERİ

NATO üyesi ülkelerin savunma alanında işbirliğini artırma gayretleri ve bu kapsamda İttifak kurulması; etkin silahların geliştirilmesi gerekliliğinden ve yüksek maliyetten ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 1966 yılında NATO üyesi ülkeler arasında müşterek silahlanma ve işbirliği faaliyetlerini koordine etmek amacıyla Milli Silahlanma Direktörleri Konferansı (Conference of National Armaments Directors, CNAD) teşkil edilmiştir.

CNAD faaliyetleri, "Görev İhtiyaç Dokümanı"nin hazırlanması ile başlayan çalışmalar, "Proje Yönetim Sistemi" ilke ve esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede, "Proje Tipi Örgütlenme" ve "Proje Kontrol Teknikleri"ne uygun olarak faaliyetler;

- ✍ Çalışma Gruplarında iş birliği olanaklarının yaratılması ve tanıtılması,
- ✍ Proje Gruplarında fizibilite etütleri,
- ✍ Konsorsiyumlarda ise seri üretim ve sistemlerin hizmete girmesi faaliyetleri olmak üzere 3 düzeyde yürütülmektedir [5].

NATO Genel Sekreteri'nin savunma desteklerinden sorumlu yardımcısı, CNAD daimi başkanı olarak görev yapmaktadır. Milli Silahlanma Direktörlerinin (MSD) sekreteryası ve karargâh hizmetleri ise Brüksel'de NATO Karargâhında yürütülmektedir.

CNAD, NATO içerisinde silahlanma iş birliğini kendisine doğrudan bağlı ana gruplar ile bunlara bağlı alt gruplar vasıtasıyla yerine getirmektedir. Söz konusu gruplar müteakip maddelerde açıklanmıştır:

2.1. **NATO Konvansiyonel Silâh İnceleme Komitesi (Conventional Arms Planning System, CAPS):** CNAD'in önemli faaliyetlerinden biri olan CAPS, ittifakin

askerî ihtiyaçlarının ulusal silâhlanma programlari vasitasiyla tek tek ve toplu olarak, en iyi sekilde nasıl karsilanabilecegi konusunda CNAD'a ve ülkelere yol göstermek amaciyla kurulmustur.

2.2. Ittifak Kara Gözetleme Sistemi (Alliance Ground Surveillance System, AGS): Halen üzerinde çalisilan önemli CNAD faaliyetlerinden bir tanesi de; CNAD'a bagli bir grup tarafından yürütölen "Ittifak Yer Gözetleme Sistemi" projesidir. Proje kapsaminda uçak ve helikopterlerden olusan hava unsurlarinin yer sistemleri ile entegre olarak hareket alaninin sürekli izlenmesi, hedef bilgilerinin ilgili makamlara aktarilmasi amaçlanmaktadır.

2.3. Genisletilmis Hava Savunmasi (Extended Air Defence, EAD) / Harekât Alanı Füze savunmasi (Theatre Missile Defense, TMD): EAD her türlü hava tehdidine konvansiyonel olarak karsi konulmasi amaciyla 80'li yillarda baslatilmis olan bir çalismadir. Yapilan degerlendirmeler sonucunda 80'li yillarin ikinci yarısında füze tehdidinin NATO için önemli bir risk oldugu belirlenmistir. Projenin amaci, kitle imha silahlarinin ve teknolojilerinin yayilmasi ile artan balistik füze tehdidin önlenmesidir. Halen, sensör ve füze konseptlerinin belirlenmesi, komuta kontrol mimarisinin olusturulmasi ve yeni gelisen teknolojilerin kullanım imkanlarinin arastirilmasi çalismalari devam etmektedir. Ayrica 1992'de onaylanan yeni hava savunma yaklasiminda, sadece askerî tesislerin degil, terörist organizasyonlar/rejimler nedeniyle ekonomik ve nüfus yogunlugu olan sivil alanlar da dogrudan hava savunmasina dahil edilmesi kabul edilmistir.

2.4. NATO Sanayii Danisma Grubu (NATO Industrial Advisory Group, NIAG): Projelerin ön-fizibilite ve fizibilite çalismalarini yapan ve CNAD'a sanayii konusunda danismanlik hizmeti veren bir kurulusdur. Askerî ihtiyaçlarla savunma sanayii arasindaki yakin iliski çerçevesinde NATO'da muhtelif savunma teçhizati projelerinin gelistirilmesinde NIAG, NATO'nun savunma Sanayii imkanlari hakkında Ulusal silâhlanma Yöneticilerine (USY) tavsiyede bulunur. Türkiye, NIAG'a ait kurullarda sanayiciler adina Savunma Sanayicileri Dernegi (SASAD) tarafından temsil edilir. NIAG altinda çalisilan gruplara SASAD koordinesinde ilgili savunma sanayii kuruluslari, firmalar ve üniversiteler katilmaktadır.

2.5. Ana Silâhlanma Gruplari (Main Armaments Groups, MAGs): Kara, Deniz ve Hava Silâhlanma Grubu olmak üzere üç ana Silâhlanma grubu mevcuttur. Bu gruplarin temel görevleri;

• Kendi konulari ile ilgili olarak ülkelerce gelistirilen doktrin ve konseptler üzerinde bilgi alis verisi yaparak, ortak konseptler yaratmak,

• Milli silâhlanma programlari ve politikalari ile ilgili lojistik konularda bilgi alis verisi yapmak,

• Ülkeler arasinda ortak bir zemin bulundugu taktirde, belirlenen bir konuyu NATO projesi olarak CNAD'a sunmaktır.

Ana silahlanma gruplari faaliyetlerini kendilerine bagli alt gruplar ve proje gruplari vasitasiyla yürütür. Alt grup ve proje gruplarina katilim, ilgi duyan tüm ittifak üyelerine açıktir.

2.6. Ortaklik Gruplari: CNAD'a bagli alt komitelerden olusan bir gruptur. Anilan gruplar, savunma tedarik uygulamalari ve teçhizat standardizasyonu alaninda uzmanlariin baglanti kurmalari ve uluslar arasi silâhlanma is birligini gelistirme imkânini saglamaktadır.

2.7. Arastirma, Teknoloji Kurulu (RTB); Arastirma ve Teknoloji Organizasyonu (RTO) bünyesindeki en yüksek otoritedir. RTO faaliyetleri, bünyesinde genelde sekreteryaya faaliyetlerinin yer aldigi ve uluslar arasi memurlarin görev yaptigi NATO Arastirma ve Teknoloji Ajansi (Research Technology Agency – RTA) ve NATO Arastirma ve Teknoloji Kurulu (RTB) tarafından yürütülür. RTB, NATO Arastirma ve Teknoloji Organizasyonu tarafından ihtiyaç duyulan çalismalari;

✍ NATO'nun askeri ihtiyaçlarini karsilamak için, üye ülkelerin milli savunma arastirma ve teknoloji kabiliyetlerinin etkin bir sekilde kullanilmasini ve gelistirilmesini saglamak,

✍ Teknolojik liderligi sürdürmek,

✍ NATO ve üye ülkelerin karar verici makamlarina danismanlik yapmak,

✍ Ülkeler arasi müsterek arastirmalar yapmak, bilgi degisimini saglamak ve bu faaliyetlerin yapilmasini tesvik etmek amaciyla CNAD ve MC ile Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) tarafından görevlendirilmistir. RTB NATO'da bulunan diger arastirma ve teknoloji birimleri ile esgüdümlü olarak çalisir ve savunma arastirma teknolojisinin yönlendirilmesinde rol oynar.

✍ RTB bünyesinde, bilimsel ve teknik komiteler, arastirma ve teknoloji, bilgi degisimi ve isbirligine yönelik arastirma teknolojisi faaliyetlerinin bütünlestirilmesine ait paneller olusturulur ve bu paneller CNAD ve MC tarafından onaylanir. Panellerde, üye ülkeler ve NATO personeli tarafından atanan uzmanlar yer alir.

NATO RTB altindaki paneller ve gruplar ile hedefleri ise asagidadir :

2.7.1. Uygulamali Araç Teknolojisi Paneli (Applied Vehicle Technology Panel-AVT): Teknolojilerde meydana gelen ilerlemeye paralel olarak araç platformlariinin, itki ve güç sistemlerinin performansinin, satin alinabilirliginin ve güvenilirliginin iyilestirilmesi.

2.7.2. Insan Faktörleri ve Tip Paneli (Human Factors and Medicine Panel-HFM): Mali yönü de göz önüne alarak, hareket ortamlarinda insanin performans, saglik, huzur ve güvenliginin azamiye çikarilmasi, askeri personel, teknolojik sistemler, görevler ve ortamlar arasinda fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve bilissel uyumun belirlenebilmesi ve saglanması.

2.7.3. Bilgi Sistemleri Teknoloji Paneli (Information Systems Technology Panel-IST) : Bilgi harbi ve güvenligi, bilgi yönetimi, haberlesme ve ag mimarisi ve ilgili

teknolojiler konularında yoğun ilgi çeken araştırma alanlarının belirlenmesi, bu alanlarda faaliyetlerde bulunulması ve araştırma grupları ile araştırmalar yapılması.

2.7.4. Araştırma, Analiz ve Simülasyon Paneli (Studies Analysis Simulation Panel-SAS) : Teknoloji ve hareketle ilgili çalışma ve analizlerin yürütülmesi, bu kapsamda kullanılan hareket araştırmaları metodoloji yöntem ve metotları konusunda bilgi alışverişinin sağlanması, ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni model ve metodolojilerin geliştirilmesi.

2.7.5. Konseptler ve Entegrasyon Paneli (Systems Concepts and Integration Panel-SCI) : Maliyet etkin görev alanındaki yetenekleri kesinleştirmek için, platformlar ve hareket koşulları spektrumundaki ileri sistemler, konseptler, entegrasyon, mühendislik teknikleri ve teknolojileri ilgilendiren bilginin iletilmesi, insanlı ve insansız hava, kara, deniz ve uzay sistemlerini içeren entegre savunma sistemlerinin ve ilişkili silah ve karşı tedbir entegrasyonunun belirlenmesi.

2.7.6. Sensör ve Elektronik Paneli (Sensors and Electronics Panel-SET): Kesif, gözlem ve hedef tespiti, elektronik harp, haberleşme ve seyir ile ilgili olan elektronik ve pasif/aktif sensörlerdeki teknolojilerin iletilmesi ve çoklu sensör entegrasyonu/füzyonu ile sensör yeteneklerinin artırılması.

2.7.7. Modelleme ve Simülasyon Grubu (Modelling and Simulation Group-MSG): Savunma planlama, harekate yönelik planlama, eğitim ve tatbikat uygulama alanlarında NATO hareketini büyük ölçüde iyileştirecek, kolayca bulunabilen, esnek ve maliyet etkin yöntemlerin sağlanması NATO Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu (Research Technology Organization - RTO), Ocak 1998 tarihinden itibaren CNAD ve Askeri Komite (Military Committee-MC) ile koordineli olarak savunma araştırma ve teknoloji faaliyetlerini yürütmektedir.

3. BATI AVRUPA SILAHLANMA GRUBU (WEAG)

NATO'nun İzlanda dışında kalan Avrupalı üyeleri tarafından, Avrupa'da silahlanma alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 1976 yılında Avrupa Bağımsız Program Grubu (Independent European Programme Group-IEPG) kurulmuştur.

04 Aralık 1992 tarihine kadar çalışmalarını sürdüren IEPG; BAB Bakanlar Konseyinin 10 Aralık 1991 tarihinde Maastricht'te aldığı karar doğrultusunda ve 13 IEPG ülkesinin Savunma Bakanları'nın kararıyla faaliyetlerine son vererek, görev ve fonksiyonlarını BAB içinde kurulan Batı Avrupa Silahlanma Grubu (Western European Armaments Group-WEAG)'na devretmiştir.

1993 yılında kuruluşunu tamamlayan WEAG'in Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, Türkiye, İngiltere olmak üzere 13 tam üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Avusturya, Finlandiya ve İsveç gelişmelere gözlemci olarak katılmaktadır.

Türkiye'nin tam üyesi olduğu WEAG'in temel amaç ve ilkeleri şunlardır:

☞ İhtiyaçların (talebin) harmonizasyonu yoluyla kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak,

☞ Ulusal savunma pazarlarını dış rekabete açmak,

☞ Avrupa savunma sanayii ve teknoloji alt yapısını güçlendirmek,

☞ Avrupa'da araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde iş birliği yapmak,

☞ Avrupa Savunma Teçhizat Pazarı (European Defence Equipment Market, EDEM)'ni oluşturmak ve savunma sanayiisi geliştirmekte olan ülkelerin bu pazarla bütünleşmesine yardımcı olmak,

☞ Savunma sistemlerinin ortak tedarikini hedeflemek ve sağlamak.

WEAG Başkanlığı, 13 üye ülke arasında sırasıyla ve iki yıl süreyle yürütülmektedir. Milli Savunma Direktörleri (MSD) yılda iki kez başkanlığı yürüten ülkede toplanmakta ve WEAG altında çalışan organların çalışmalarını değerlendirerek Savunma Bakanlarına rapor vermektedirler. Ayrıca WEAG faaliyetleri MSD'leri adına her ülkenin Brüksel'de bulunan MSD Temsilcileri (NADREPs) tarafından da takip edilmektedir.

Halen WEAG ülkelerinin savunma teçhizatının ortak tedarikinin sağlanması maksadıyla hazırlanan Master plan kapsamında EDEM ve Avrupa Silahlanma Ajansı (European Armaments Agency EAA) kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. 2002'den itibaren EAA'nin faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

WEAG halen MSD'lerine bağlı olarak çalışan 3 panel ve bir Avrupa Silahlanma Ajansı Uzmanlar Grubu'ndan oluşmaktadır.

3.1. **Panel I :** WEAG'daki üç panelden biri olan Panel I, 13 WEAG ülkesinin hareket ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak askeri ihtiyaçların harmonizasyonu ve proje yönetiminden sorumludur. Panel I tarafından, ülkelerin silah ve teçhizat ihtiyaçlarından hareketle aynı ya da benzer ihtiyaçları olan ülkeler bir araya getirilmekte, proje grupları oluşturulmakta ve sonuçta somut projeler üretilmektedir.

3.2. **Panel II :** Panel II'nin görevi, savunma araştırma ve teknoloji alanında AR-GE faaliyetlerinde bulunarak Avrupa'nın durumunu güçlendirmektir.

3.3. **Panel III :** Panel III'ün sorumluluk sahası, savunma ekonomileri ve silahlanma işbirliği hususundaki ortak politikanın ana hatlarının oluşturulmasıdır[5].

4. SONUÇ

☞ Türk sanayiinin gelişmesinde bilgi değişiminin istenilen yer ve zamanda gerçekleştirilmesi, tedarik alimlerinde savunma harcama maliyetlerinin minimuma indirilmesi, Savunma Sanayiinin etkinliğinin artırılması için öncelikle ARGE'ye yönelik yatırımların yapılması gereklidir.

☞ Türk savunma sanayicisi yatırım imkan ve sahalarını göstermek için yurt dışı imkanlarını tetkik etmelidir.

✎ Yabancı savunma sanayicileri ile temaslarda bulunarak savunma sanayicileri bazında karşılıklı ikili ilişkilerde imkan sağlanmalıdır.

✎ Ulusal silahlanma faaliyetlerinde etkin rol alan kamu kuruluşları ile savunma sanayii sektörü arasında koordinasyon üst düzeye çıkarılmalıdır.

✎ Askeri Ataseler veya heyetler savunma sanayii fuarlarına katılarak, Türk Savunma Sanayii Ürünlerini dış ülkelere tanıtılmalı ve pazarlamalıdır.

✎ Dost ve müttefik ülkelerle karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesine dayalı işbirliği bağlantılarına girilmesi imkan dahilinde bulunmakta ve gerek teknoloji, Ar-Ge sahasında, gerekse savunma teçhizatının ortak üretimi ve temini konularında somut işbirliği yapılmalıdır.

✎ Gelisen Dünya Savunma Sektörü içerisinde teknolojik iş birliği tesis edilmesiyle; ülkeye döviz girdisi, tasarruf, teknoloji transferi, istihdam, sağlam örgütlenme, caydırıcılık, milli sanayi, milli güç unsurlarından askeri gücün getirisi gibi getirileri olacaktır.

✎ Türk Savunma Sanayiinin Batı Avrupa bünyesindeki WEAG ve NATO kapsamında yürütülen araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine, sanayiye ve araştırma kuruluşlarına duyurulmalı ve mümkün mertebe katılımları sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

1. TÜBİTAK Savunma Sanayii ve Tedarik(1998), *Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları* BTP 98/01 61
2. Türk Savunma Sanayii Politikası ve Strateji Esasları(1998); *Ihracat ve Tanıtım ile İlgili Husular*, MSB, 20 Haziran 1998 sayı:23378, Resmi Gazete Karar sayısı:98/11173. 5.)
3. A.Ziylan, (2000) "Savunma Sanayii ve Tedarik ilişkisinde proje yaklaşımı" SATEM, 21
4. MSB Savunma Sanayii El Kitabı(2001); *Savunma sanayii dış ilişkileri*, 99. TSK Web Sayfası (2002), "*Uluslar arası Bilimsel İşbirliği Faaliyetleri*".